

ENSAYO

Análisis de la categoría empoderamiento de la mujer desde una perspectiva de la antropología filosófica.

Analysis of the category empowerment of women from a perspective of philosophical anthropology.

Universidad Oparin
Belén Valdez Cruz
valdezacruz@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.38128/cienciayfilosofa.v3i3.16>

RESUMEN

Se contribuye a reportar elementos de análisis críticos sobre el empoderamiento de la mujer a través del tiempo; donde hay una subordinación de la sociedad machista, que no ha permitido el libre crecimiento de las mujeres, limitando sus actividades, desarrollo profesional y conocimiento.

PALABRAS CLAVES: Empoderamiento, Mujer, Sociedad, Antropología, Derechos.

ABSTRACT

Critical elements of analysis are reported on the empowerment of women over time; where there is a subordination of the macho society, which has not allowed the free growth of women, limiting their activities, professional development and knowledge.

KEYWORDS: Empowerment, Women, Society, Machismo, Rights

Enviado: 08.05:2020

Aprobado: 26.05:2020

INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista de la antropología filosófica, en el siguiente ensayo se analiza la categoría de empoderamiento de la mujer –en este caso la categoría de pluralidad política denominada mujeres, que se enfrenta a numerosos peligros para ser reconocidos sus derechos– teniendo en cuenta la temporalidad planteada por las culturas míticas que narran la gesta de hazañas de un héroe real.

La investigación se divide en dos momentos: el primero aborda la violencia mítica y sus dos tipos de libertad, la emancipación y la liberación; el segundo momento describe la categoría de empoderamiento para significar el valor de verdad de las condiciones actuales. Por último, se concluye que el derecho (en cuanto a autorización) de género necesariamente atraviesa el umbral de un discurso dramatizador, en donde el dolor, la exclusión y la muerte son sus principales dispositivos de poder.

1. LA VIOLENCIA MÍTICA Y DOS TIPOS DE LIBERTAD

Actualmente, la categoría política de mujer ha llevado a una constante lucha por el derecho a la igualdad y a la toma de decisiones. Sin embargo, de la toma de decisiones erróneas, como el daño y destrucción a monumentos patrimoniales y otras instancias, en términos genealógicos, surgen tanto la paradoja de la heroína y villana, como la de su propia emancipación.

Conforme a la reconstrucción que hace Calasso de los orígenes míticos de lo masculino y lo femenino, tenemos que este encuentro se da como rapto:

En la playa de Sidón un toro intentaba imitar un gorjeo amoroso. Era Zeus. Se sintió sacudido por un escalofrío, como cuando le picaban los tábanos. Pero esta vez era un escalofrío dulce. Eros le estaba colocando sobre la grupa a la joven Europa. Después la bestia blanca se arrojó al agua, y su cuerpo imponente emergía lo suficiente para que la joven no se mojara. Muchos lo vieron. Tritón, con su concha sonora, replicó

al mugido nupcial. Europa, temblorosa, se sostenía agarrada de uno de los largos cuernos del toro. Les vio también Bóreas, mientras surcaban las aguas. (1991: 25)

La animalización taurina es una de las tantas metamorfosis de las fuerzas masculinas que, en su actuación, se sobreponen a la ensoñación de la belleza femenina, propia de la religión olímpica griega. Siguiendo a Calasso, de la hostilidad de Occidente frente a Oriente surge una historia de dominio de una energía masculina que no tiene como principio el complejo de lo colérico, como el Dios de Israel, sino un tipo de arte: la capacidad de comportarse con inteligencia artera en la convivencia con lo propio y lo otro, es decir, con lo femenino.

Se puede decir que los mitos en donde la energía masculina sufre una metamorfosis hacia un tipo de energía animalizante constituyen la advertencia de una actitud artera –a veces velada, pero otras francamente narradas–; por ejemplo, el mito de Quirón, que, con su fuerza y destreza, se extiende de la conquista amorosa a la guerra y luego a la política (Bermudo, 1994: 228), como una enseñanza de los dioses a los hombres.

Con esto, dice Bachelard (2005: 10), se admite que “los mitos sólo describen estados psicológicos o mentales de un tipo de ensoñación”, de las energías masculinas para conquistar y someter a la naturaleza, especialmente la naturaleza de lo femenino.

Pero ¿qué hay de los mitos que narran la superación de las fuerzas masculinas con capacidad de animalización artera de los cuales ha surgido otro orden? Para tal superación se han narrado los mitos de emancipación y liberación –al respecto Negri dice lo siguiente:

The terminological distinction between emancipation and liberation is crucial here: whereas emancipation strives for the freedom of identity, the freedom to be who you really are, liberation aims at the freedom of selfdetermination and self-transformation, the freedom to determine what you can become. (2009: 331)

Los mitos de liberación pertenecen a un acto de afrenta que invoca la arrogancia de parte del hombre frente a los dioses, como el mito de Níobe, al que hace referencia

Benjamin:

La violencia mítica en su forma ejemplar es una simple manifestación de los dioses. Tal violencia no constituye un medio para sus fines, es apenas una manifestación de su voluntad, y sobre todo, manifestación de su ser. La leyenda de Níobe constituye un ejemplo evidente de ello. Podría parecer que la acción de Apolo y Artemisa es solo un castigo. Pero su violencia instituye más bien un derecho que no castiga por infracción de un derecho existente. El orgullo de Níobe atrae sobre sí la desventura, no porque ofenda el derecho, sino porque desafía al destino a una lucha de la cual éste sale necesariamente victorioso y sólo mediante la victoria, en todo caso engendra un derecho". (Benjami, 1982: 41)

Los mitos de liberación aluden a la violencia mítica, que aquí se ha interpretado como una fuerza o energía que en su acción se zoomorfiza o anima destruyendo una liberación, la cual, en términos benjaminianos, significa que el reconocimiento del derecho atraviesa el umbral de la violencia mítica, en donde se reconoce un orden. Dado que para que salga victoriosa la arrogancia, esta tiene que fundar un derecho y no un nuevo orden, su liberación se limita a fundar sólo el primero, no el segundo, en el cual únicamente aparece el umbral de la violencia que reconoce la osadía ante el orden de la violencia mítica.

Por el contrario, los mitos de emancipación –que sólo aspiran a la libertad de identidad de ser– no buscan la autotransformación, como los mitos de liberación, sino que la narrativa que construyen acontece cuando “un poder mayor (divino o humano) destruye otro poder con violencia y funda un nuevo orden” (Kelsen: 2004:192), como tal es el caso de los mitos hebraicos de Moisés o de Marx. Aquí no se reconoce un orden de derecho, sino que ocurre un nuevo procedimiento jurídico en un nuevo orden, por lo que el umbral de la violencia ocurre como destrucción creadora (*Zerbrechen*), en donde no es importante la dramatización de lo cruento, sino que la finalidad lo condiciona todo, es decir, el nuevo orden; por ello, estos mitos están cargados de sacrificio, mientras que en los mitos de liberación la arrogancia conduce a la dramatización de lo cruento, que prefiere ver víctimas y no sacrificantes.

Ambos componentes de la libertad, la emancipación y la liberación (como conductas antitéticas), dan cuenta de que todo orden se funda a partir de la violencia

para conservarse, ampliarse, abolirse y superarse. Pero, siguiendo este esquema de la violencia mítica que funda el derecho, la pregunta fundamental que surge es ¿a qué tipo de libertad conduce el empoderamiento de las mujeres?

2. EMPODERAMIENTO FEMENINO

Para entender que es el empoderamiento de la mujer, se definirá primero el concepto de empoderamiento como “proceso de acceso a los recursos y desarrollo de las capacidades personales para poder participar activamente en modelar la vida propia y la de su comunidad en términos económicos, sociales y políticos” (Comisión Europea, 1998).

Mientras que McWhirter, citado por Rowlands (1995: 103), describe de manera más detallada al empoderamiento: “El proceso por el que las personas, las organizaciones o los grupos carentes de poder: (a) toman conciencia de las dinámicas del poder que operan en su contexto vital; (b) desarrollan las habilidades y la capacidad necesaria para lograr un control razonable sobre sus vidas y c) ejercitan ese control sin infringir los derechos de otros y (d) apoyan el empoderamiento de otros en la comunidad”.

Tomando en cuenta estas dos definiciones, se puede explicar a grandes rasgos que el empoderamiento va a permitir que las personas tomen conciencia de la situación en la que viven y que, independientemente de su contexto, desarrollarán la capacidad para cambiar y modificar conductas, teniendo en cuenta sus derechos y los de los demás, además de buscar un cambio económico, social y político.

Analizados los conceptos de empoderamiento, se explicará el concepto de empoderamiento de la mujer (entendido como categoría política), según el cual es un proceso en el que las mujeres acceden al control de los recursos (materiales y simbólicos), reforzando sus capacidades y protagonismo en todos los ámbitos.

En la conferencia mundial de las mujeres en Pekín (China), se define por primera vez al empoderamiento femenino como: “el empoderamiento

del papel de la mujer y la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación en los procesos de adopción de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz” (Naciones Unidas, 1996: 3).

El empoderamiento de la mujer se ha podido lograr a lo largo de la historia debido a que muchas féminas valientes e inteligentes, cansadas de ver injusticias, decidieron alzar la voz, tomando el control de sus acciones a través de marchas, huelgas, protestas, etc.

Al interior del discurso del empoderamiento de la mujer, se ha establecido la misma analogía que la de los hombres ilustres; creo que la belleza de la mujer no tiene nada que ver con el empoderamiento, la valentía y la inteligencia –esta frase está de más. Mujeres como Marie Curie, Virginia Henderson o Frida Kahlo–destacan no por grandes acciones, sino por sus aportaciones a la ciencia, a la medicina y al arte a nivel mundial.

El empoderamiento le ha dado a las mujeres la oportunidad de crecer, crear y transformar el mundo, sin necesidad de emplear la seducción, no así la violencia que funda derecho: tener determinación, inteligencia y un tipo de coraje θ para no claudicar.

La lucha del empoderamiento de la mujer comienza con la polémica sobre el patriarcado o sistema en que los varones poseen mayor poder de autoridad, es decir, para luchar se acepta una narrativa, según la cual pareciera que el orden patriarcal-machista organiza a la sociedad a lo largo del tiempo, viéndolo de una manera tan normal que casi nunca se cuestiona si lo que se hace es correcto (Harris, 1986: 503-504).

Desde el punto de vista biológico, los gorilas, chimpancés y orangutanes –en su organización social– siguen emparentados por un sistema patriarcal; sin embargo, para no recrear una caricatura, se asume que los orígenes no debieron de ser muy distintos a la situación actual, es decir, que los orígenes del patriarcado no se llevan necesariamente en los genes, sino que el hombre es un ser cultural, con capacidad de abstracción (Cavaleri y Singer: 1998).

La cuestión para la antropología consiste en saber si lo genético o lo cultural determinan la cultura o se implican ambas, ya que la cultura y la naturaleza se relacionan íntimamente, es decir, no tiene por qué prevalecer un determinismo biológico o cultural (Miedziam, 1995).

En una cultura de cooperación en la que los seres humanos van modificando las conductas, el progenitor, o a veces el padre sustituto, empieza a interactuar en las labores domésticas y en la crianza de los hijos, mientras que las mujeres trabajan.

En el cambio de roles, va apareciendo la significación de empoderamiento de la mujer, en donde se busca un reconocimiento fundamental para la humanidad: como administradoras, emprendedoras, creativas, cuidadoras y educadoras.

A través de la historia, el sistema jurídico privó a la mujer de educación y el derecho al trabajo asalariado, reduciendo su condición humana, no sólo en condiciones de esclavas, sino de objetos sexuales de menor valor que los animales.

Por tanto, la narrativa del empoderamiento de la mujer tiene que ver con la modificación de los roles y el resultado histórico del derecho, entendido como la aprobación más que la fundación de este desde la violencia, es decir, utiliza la narrativa de la minusvalía de derecho para reclamar que, durante muchos años, se les negó la educación, el voto y a la equidad de género en política y economía.

Desde un punto de vista antropológico, el empoderamiento de la mujer puede considerarse como: *a)* un reconocimiento, es decir, como una autorización de un sistema de derecho nacional, convencional internacional; *b)* como un trastocamiento de la cultura o *c)* como un nuevo orden que, para implementarse, requiere de la aniquilación actual del orden patriarcal-machista.

Al respecto, se puede decir que no hay un acuerdo con los diferentes grupos feministas, “hay más bien una protesta y rebeldía de la mujer hacia un tipo dominante de masculinidad como lo es la machista” (Aguilar, 2109: 94-104), que el discurso oficial del empoderamiento de la mujer trata de incorporar por medios institucionales y, por tanto, legales, sin que llegue a la revolución, es decir, sin que la

narrativa del empoderamiento de la mujer en sus cauces institucionales no arribe a la hostilidad entre las fuerzas masculinizantes y las fuerzas femeninas. Por esto, ¿qué haría la mujer una vez que conquiste el poder, si este requiere de hostilidades para conservarse, es decir, de un tipo de filosofía artera para significarse?

CONCLUSIONES

Limitar la violencia ha constituido la razón de ser del Estado, pero el mismo Estado es violencia constituida, es decir, la apropiación de una filosofía práctica de lo artero, de la hostilidad que impone un orden que no admite emancipación ni liberación y que en vez de ello instrumenta categorías para procesar solicitudes y demandas, de modo que para la categoría de empoderamiento de la mujer no hay excepción a la regla, lo que hay más bien es un tipo de narrativa que funciona mediante el supuesto de una historia dramatizada que tiene mujeres víctimas, mujeres esclavas, mujeres denegadas de derecho, mujeres ilustres, mujeres creativas y mujeres bellas, lo cual significa que las mujeres –como categoría política– están ante la presencia de un discurso en cuanto dispositivo de poder, que, mientras más rápido procese la protesta y la rebeldía acumulada durante largo tiempo, el orden fundado en la violencia conservadora de derecho se perpetuará.

Lo que hay que preguntarse es si esta narrativa sobre el empoderamiento de la mujer conduce a una emancipación para crear un nuevo orden o si se trata de una liberación de orgullo en donde lo femenino se autotransforma.

Si se elige la primera vía de la libertad, entonces las víctimas serían sacrificantes, lo cual está absolutamente en contra del tipo de mentalidad contemporánea que no se sacrifica por nadie, sino que es narcisista; en cambio, si la protesta llega a rebeldía, y se encamina por la vía de la liberación a partir de víctimas por el orgullo de ser mujer, lo cual parece ser el caso.

Sólo que a este diagnóstico le falta un ingrediente: la transición de la protesta a

rebeldía constituye un acto de hostilidad en una dialéctica de lo adentro y lo afuera (Aguilar, 2016: 181), que no todos los seres humanos están dispuestos hacer para autotransformarse, por ello el orgullo y la arrogancia terminan siendo incorporados en un orden que se perpetúa en la violencia, como el mito de Níobe.

BIBLIOGRAFÍA

- BACHELARD, (2005). *Lautréamont*, México: F.C.E.
- BENJAMI, W (1982). Para una crítica de la violencia, México: La nave de los locos.
- BERMUDO, J (1994). Maquiavelo, consejero de príncipes, Barcelona: UB
- CALASSO, R (1991). *Las bodas de Cadmo y Harmonía*, Barcelona: Anagrama.
- HARRIS, Marvin. (1984). *Introducción a la antropología general*, Alianza Universidad. Madrid.
- KELSEN, H (2004). *Ensayo sobre jurisprudencia y teología*, Madrid: Fontamara
- MONTERO; R. (2018). *La ridícula idea de no volver a verte*. Barcelona-España: booket.
- MIEDZIAM, Miryam. (1995), *Chicos son, hombres serán horas y horas*. Madrid: Horas y Madrid
- NEGRI, Toni (2009) Commonwealth, Cambridge, Harvard University pres.
- YOUSAFZAI, M Y LAMB, C. (2013). Yo soy Malala. Madrid: Alianza.

REVISTA ELECTRONICA

- AGUILAR, J (2016). “Sobre la crítica del proceso capitalista: su límite, su intervención y sus condiciones de posibilidad”, en *Oxímora Revista Internacional de Ética y Política*, núm. 9, pp. 166-186.
- (2019). “El reto de construir masculinidades amorosas” en *Ciencia y Filosofía*, vol 2, pp. 94-104.

- ROWLANDS, J. (1995). Empowerment' à l'Enseignement / Examination of power control / Examining empowerment, en JSTOR, vol. 5, año 2, pp. 101-107.

RECURSOS EN LÍNEA.

- CARRANZA. M. (2013). Antropología y género. Breve revisión de algunas ideas antropológicas sobre las mujeres. 28/03/2020, Sitio web: <https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/512eaba757c9bf6.pdf>